

WIKTYMOLOGIA KARNA O OFIARACH PRZESTĘPSTW W ZAKŁADACH KARNYCH

Kolb Oleksandr

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor, profesor Katedry Teorii i Sądownictwa Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomiczno-Humanistycznego imienia akademika Stepana Demianczuka, Równe, Ukraina
o.kolb@i.ua

Bohatyriov Andrii

doktor nauk prawnych, docent Katedry Prawa Karnego i Kryminalistyki Uniwersytet Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy, Irpiń, Ukraina
bohatyriov_a@gmail.com

Adnotacja. W artykule są rozpatrywane ofiary przestępstw w zakładach karnych poprzez pryzmat systemu karno-wykonawczego. Przedstawia się własne określenie ofiar przestępstw w warunkach pozbawienia wolności. Udowodniono, iż wiktymologia karna bada ofiarę przestępstwa w zakładzie karnym, przedstawia ich miejsca ogólnie (ogół ofiar całego systemu karno-wykonawczego) oraz osobiste (ogół ofiar w poszczególnych zakładach na pracach społecznych). Zbiór i szczegółowe określenie danych dotyczących ofiary w zakładach karnych, ustalenie związków przyczynowo-skutkowych między okolicznościami sprzyjającymi popełnieniu przestępstwa, ogół wyników zachowań ludzkich jest istotny w przeciwdziałaniu i odkrywaniu tych przestępstw, odpowiedniej kwalifikacji działań przestępcy oraz ustanowieniu stopnia jego winy i kary.

Osobliwością ofiar przestępstw w zakładach karnych jest to, iż przebywają oni w zamkniętym środowisku, czasami w bardzo szczelnych warunkach wśród skazanych, jednak pod kontrolą i nadzorem administracji i personelu zakładów karnych. Dlatego sprawcy i ofiary mają bezpośredni wpływ na siebie nie tylko podczas obywatela kary, charakterystycznej nie dla wszystkich rodzajów przestępstw. Na podstawie wyników naszych badań ustalono, iż 27,8% przypadków przestępstw w zakładach karnych sprawcy i ofiary byli osobami bliskimi, 55,6% - prawie nie znali się, zaś w 16,7% skazani znali się wcześniej. Istnienie konkretnego systemu karnego jest związane z tradycjami świata więziennego, na przykład w celu pokarania skazanych osadzonych za przestępstwa na tle seksualnych z niepełnoletnimi. Przeważa większość ofiar tych przestępstw, popełnionych w zakładach karnych jest stawiana za przestępstwa, które są nieodłącznym elementem popełniania przemocy. Sytuacje konfliktowe pomiędzy sprawcą a ofiarą to główna przyczyna popełnienia przestępstwa w miejscach pozbawienia wolności. W jednych przypadkach one powstają nagle, w innych są wynikiem rozwoju trwałych nieprzyjaźni. Istotnym jest poznanie celów i motywów przestępstw w miejscach pozbawienia wolności, które pomogą wyznaczyć przyczyny ich zastosowania, bardziej szczegółowo charakteryzując osobę skazanego. Ofiara przestępstwa w zakładzie karnym - skazany lub pracownik zakładu w którym popełniono przestępstwo.

Słowa kluczowe: ofiara, przestępstwo, zakład karny, kryminologia karna, skazany.

THE PENITENTIARY VICTIMOLOGY ABOUT THE VICTIM OF CRIME IN CUSTODIAL SETTINGS

Annotation: The article deals with the victim of crime in custodial settings through a prism of penitentiary criminology. Are given own definition of the victim of crime in custodial settings.

It is proved that the penitentiary victimology studies the victim of crime in custodial settings, shows her place generally (set of the victims of all penal system) and personal (set of the victims in separately taken corrective labor colony) values.

Collecting and detailed studying of data on the victim of crime in custodial settings, establishment of a causal relationship between circumstances which promoted commission of crime cumulative result of behavior of the person has considerable interest for prevention and disclosure of these crimes, the correct qualification of actions of the criminal, establishment of degree of his fault and a measure of punishment.

Feature of the victims of crime in custodial settings is that in they are in the closed environment, in the conditions of sometimes big density of convicts, but under control and supervision of administration and personnel of establishment of execution of punishments. Therefore the criminal and the victim from their number exert direct impact at each other not only in the course of serving of criminal penalty that is characteristic not of all types of criminal encroachments. By results of our research it is established that in 27,8 % of cases of crimes in custodial settings the criminal and the victim were close familiar, at 55,6 % - a little familiar and in 16,7% of cases convicts weren't familiar earlier.

Existence of a penitentiary specific is connected with traditions of the prison world, for example, to punish the convicts serving sentence for sexual offenses concerning minors and so forth. The vast majority of the victims of the crimes committed in custodial settings serve sentence for crimes which integral way of commission is violence.

Conflict situations between the criminal and the victim the main precede commission of crimes to custodial settings. They arise in one cases suddenly, in others is result of development of the proceeding aversions. Disclosure of the purposes and motives of crimes in custodial settings which help to establish the reasons of their commission is important, characterize the identity of the convict in more detail.

Social and demographic, criminal and legal and criminal and executive (penitentiary) signs of victims in custodial settings look slightly better than criminals, testifies about bigger social and moral neglect of the last, in a certain measure and causes the choice of violent ways of permission of conflict situations by them.

The victim of crimes in custodial settings itself in most cases has caused manifestation of criminal aggression in the address or owing to the personal features, or provoking behavior.

The victim of crime in custodial settings - the convicted or the person from among personnel of custodial settings to which criminal offense has done harm.

Key words: victim, crime, custodial settings, penitentiary criminology, convict.

ПЕНІТЕНЦІАРНА ВІКТИМОЛОГІЯ ПРО ЖЕРТВУ ЗЛОЧИНУ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

Анотація. У статті розглядаються жертви злочину в місцях позбавлення волі через призму кримінально-виконавчої системи. Дається власне визначення жертви злочину в умовах позбавлення волі.

Доведено, що пенітенціарна віктимологія вивчає жертву злочину в місцях позбавлення волі, показує її місце загалом (сукупність жертв усієї кримінально-виконавчої системи) та особисті (сукупність постраждалих у окремо взяті колонії виправних робіт).

Збір та детальне вивчення даних про жертву злочину в місцях позбавлення волі, встановлення причинно-наслідкового зв'язку між обставинами, що сприяли вчиненню злочину, сукупний результат поведінки людини має значний інтерес для попередження та розкриття цих злочинів, правильної кваліфікації дій злочинця, встановлення ступеня його вини та міри покарання.

Особливістю жертв злочину в місцях позбавлення волі є те, що вони знаходяться в закритому середовищі, в умовах іноді великої щільності засуджених, але під контролем та

наглядом адміністрації та персоналу встановлення покарань. Тому злочинці та потерпілі від їх числа безпосередньо впливають один на одного не тільки під час покарання кримінального покарання, характерного не для всіх видів злочинних посягань. За результатами нашого дослідження встановлено, що в 27,8% випадків злочинів у місцях позбавлення волі кримінальники та потерпілі були близькими, 55,6% - мало знайомі, а в 16,7% випадків засуджені були знайомі раніше.

Існування конкретної пенітенціарної системи пов'язане з традиціями в'язничного світу, наприклад, для покарання засуджених, які виносять покарання за сексуальні злочини щодо неповнолітніх тощо. Переважна більшість потерпілих від злочинів, скоєних у місцях позбавлення волі, висувають покарання за злочини, які є невід'ємним способом вчинення насильства.

Конфліктні ситуації між кримінальним та потерпілим - головна передувала вчиненню злочинів у місцях позбавлення волі. Вони виникають в одних випадках раптово, в інших - результат розвитку триваючих неприязнь. Важливим є розкриття цілей та мотивів злочинів у місцях позбавлення волі, які допомагають визначити причини їхньої користування, більш детально характеризуючи особу засудженого.

Жертва злочинності у місцях позбавлення волі - засуджена особа або особа з числа працівників, які займають місця позбавлення волі, до яких вчинено злочину.

Ключові слова: жертва, злочин, місця несвободи, пенітенціарна кримінологія, засуджений.

Постановка проблеми. Протягом останніх років у вітчизняній кримінологічній літературі все більше уваги приділяється проблемі вивчення жертви злочинів. Підвищений інтерес до цієї проблематики пов'язаний із специфічністю досліджень. Так, з точки зору кримінологічної віктимології жертва злочину – це потерпіла фізична особа незалежно від того, чи визнана вона потерпілою у кримінально-процесуальному порядку і чи оцінює себе такою суб'єктивно (*Моїсєєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В., 2006 с. 11*). Більш осучаснене поняття жертва злочину надає вітчизняний кримінолог С.Ю. Лукашевич, за визначенням якого під жертвою злочину слід розуміти конкретну людину або спільноту людей, яким злочином заподіяно шкоду (*Голіна В.В., Головкин Б.М., Валуйська М.Ю., 2017, с. 73*).

Що стосується жертви злочину у місцях несвободи, то ми поділяємо позицію А.О. Джужі, яка зауважує, що її слід розглядати з двох позицій: по-перше, з позиції соціально-правового захисту її законних прав та інтересів, по-друге, з кримінологічних позицій як повною мірою криміногенний фактор, що належить до структури детермінант та механізму злочинної поведінки (*Джужа А.О., 2016, с. 168*).

В даній статті засадою нашого дослідження буде саме друга позиція, яка також узгоджується і з думкою вітчизняного вченого О.Г. Колба, який вважає, що жертвою злочину в установах виконання покарань може бути будь-який засуджений і тільки через те, що в умовах ізоляції, він не має тієї свободи вибору свого оточення, заходів захисту чи способів уникнення небезпеки, які можуть використати різноманітні особи на волі.

Більш того, надзвичайна неоднорідність такого об'єкта дослідження, як зауважує поіменний вчений, створює у зв'язку з цим серйозні труднощі для віктимологічної класифікації, оскільки існує велика кількість кваліфікаційних ознак, які можуть складати її зміст (*Колб О.Г., 2007, с. 218*).

Можливо, саме тому в основу класифікації жертв злочинів в установах виконання покарань О. Г. Колб поклав так званий комплексний підхід, зміст якого склав ступінь віктимності. Останній у найбільш узагальненому виді відображає: віктимну деформацію особи; професійну віктимність; вікову віктимність; віктимну патологію.

Таким чином, пенітенціарна віктимологія вивчаючи жертву злочину у місцях несвободи показує, про її місце в загальному (сукупність жертв усієї пенітенціарної системи) та індивідуальному (сукупність жертв в окремо взятій виправній колонії) значеннях.

Мета статті полягає у висвітленні ролі пенітенціарної віктимології про жертву злочину у місцях несвободи.

Джерельна база статті. Проблеми віктимології присвятили свої праці такі вчені, як Л.В. Франк, Д.В. Рівман, В.С. Мінська, В.Я. Рибальська, В.В. Вандишев, Н.Ф. Кузнєцова, П.С. Дагель, В.І. Полубінський, В.П. Коновалов і ряд інших. В Україні віктимологічним дослідженням присвячені роботи І.Г. Богатирьова, В.В. Василевича, Б.М. Головкина, В.В. Голіни, А.О. Джужі, О.М. Джужі, Є.М. Моїсеєва, О.М. Мойсюка, В.О. Тулякова, В.Є. Христенко, О.Ю. Юрченко та інших учених. Віктимологічним засадам у місцях позбавлення волі присвячені лише окремі питання, висвітлені у працях З.В. Журавської, О.Г. Колба, С.Ю. Лукашевича.

Основний зміст статті. Незважаючи на значний розвиток останнім часом віктимологічних досліджень, їх наукове і практичне значення, на жаль, не завжди враховуються в організації запобіжної роботи органів і установ Міністерства юстиції України у сфері виконання покарань і пробації, що вкрай необхідно, адже злочини, які вчиняються у місцях несвободи належать до злочинів віктимного характеру і мають високий ступінь латентності.

Про це зокрема, пише і вітчизняний вчений кримінолог Б.М. Головкин, який у статті «Поняття латентної віктимізації від злочинних посягань» розглядає її, як процес підвищення ступеня уразливості жертв латентних злочинів перед повторним заподіянням їм шкоди злочинами, а також збільшення ризиків злочинних посягань проти невизначеного кола людей (*Джу́жа О.М., Моїсеєв Є.М., Василевич В.В., 2001. с. 78-88*).

Ураховуючи викладене, можна констатувати, що збір і детальне вивчення даних про жертву злочину в місцях несвободи, встановлення причинного зв'язку між обставинами, які сприяли вчиненню злочину, сукупний результат поведінки особи має значний інтерес для запобігання і розкриття цих злочинів, правильної кваліфікації дій злочинця, встановлення ступеня його вини та міри покарання.

Доречно також підтримати позицію В.Я. Рибальської про те, що між особистістю жертви та її поведінкою існує нерозривний зв'язок. Установлено, що особистість та її психічні властивості є водночас і передумовою, і наслідком її діяльності. Внутрішній психічний зміст поведінки, що формується в умовах певної ситуації, особливо значущої для особи, переходить у відносно стійкі властивості особи, а властивості особи, у свою чергу, позначаються на її поведінці (*Головкин Б.М., 2015, с. 36*).

Таким чином, надання більшої репрезентативності характеристиці пенітенціарній віктимології про жертву злочину у місцях несвободи нами було вивчено 36 кримінальних проваджень протягом 2013-2017 рр., і проведено

анкетування 336 співробітників виправних колоній та опитування 122 жертви у місцях несвободи.

Оскільки жертвою злочинів у місцях несвободи за даними нашого дослідження є засуджені, які відбувають покарання в установах виконання покарань Міністерства юстиції України, то на відміну від персоналу цих установ, вчинення злочинів щодо яких охоплюється іншими родовими об'єктами кримінально-правової охорони (зокрема авторитет органів державної влади при вчиненні засудженими злочинів, передбачених ст. 342, 345 КК України та правосуддя – ст. 392 КК України), їх віктимізація проявляється далеко не однаково.

Своєрідність особистості таких жертв злочину у місцях несвободи визначається, в першу чергу, їх соціально-рольовими і тільки потім соціально-демографічними та соціально-психологічними ознаками. Таким чином, розгляд феномену віктимності засуджених, які стали жертвами злочинів в місцях несвободи, дає можливість дати комплексну характеристику їх особи і встановити причини та умови, що сприяли вчиненню таких злочинів.

Як справедливо з цього приводу наголошується у спеціальній літературі, злочини щодо засуджених характеризуються більш високим ступенем латентності порівняно зі співробітниками виправних колоній (*Копотун І.М., 2013, с. 249*), особи позбавлені волі, на відміну від адміністрації, незрівнянно гірше захищені, тому об'єктом нападу інших злочинців вони стають набагато частіше (*Антонян Ю.М., Бойко І.Б., Верещакін В.А., 1994, с. 10*).

Особливістю досліджуваної нами сфери є те, що жертви злочину в місцях несвободи перебувають в закритому середовищі, в умовах іноді великої скупченості засуджених, але під контролем і наглядом адміністрації і персоналу установи виконання покарань, тому злочинець і жертва з їх числа здійснюють безпосередній вплив один на одного не тільки у процесі відбування кримінального покарання, що характерно далеко не для всіх типів злочинних посягань.

За результатами нашого дослідження встановлено, що у 27,8 % випадків злочинів у місцях несвободи злочинець і жертва були близько знайомі, у 55,6 % – мало знайомі й у 16,7 % випадків засуджені раніше не були знайомі.

Особливістю жертв злочину у місцях несвободи є й те, що потерпілі від них володіють специфічними видами віктимності, існування яких прямо пов'язано із кримінальною субкультурою, кримінальними традиціями та звичаями як факторами самодетермінації пенітенціарної злочинності.

До такого особливого типу віктимності належить пенітенціарна віктимність, котра обумовлена кастовим становищем засудженого в пенітенціарній ієрархії, і залежить вона не від характеристик особистості, а від його сприйняття іншими засудженими та оцінки його місця в мікросередовищі виправної колонії.

З цього приводу зарубіжні вчені А.Л. Репецька та О.С. Качурова зазначають, що приблизно дві третини засуджених (68 %) із групи «опущених» виявляються потерпілими від насильницьких посягань і тільки 2 % – з інших кастових груп тюремного співтовариства. Решта 30 % складають так звані «переходи», тобто особи, які вперше відбувають покарання у виді позбавлення волі, не знайомі зі специфікою поведінки в пенітенціарних установах і ще не

встигли зайняти своє місце в тюремній ієрархії (*Ренецькая А.Л., Качурова Е.С., 2008, с. 18*).

За даними нашого дослідження, що підтверджується анкетуванням 336 співробітників установ виконання покарань Міністерства юстиції України, засуджені з касти «відвернутих» із показником у 60,8 % посіли перше місце у списку категорій засуджених, які частіше за всіх можуть бути жертвою злочину з боку інших засуджених.

Серед інших респонденти також назвали такі категорії: засуджені з психічними вадами (27,1 %); члени самодіяльних організацій (6,3 %); боржники (8,3 %); засуджені, які крадуть в інших засуджених (так звані «криси») (4,2 %); азартні гравці (2,1 %); соціально занедбані та фізично слабкі засуджені (2,8 %); засуджені, схильні до конфліктів (12,4 %); засуджені, які не поважають «злочинний закон» (7,1 %).

Отже, наявність пенітенціарної видової віктимності пов'язано з традиціями тюремного світу, наприклад, карати засуджених, які відбувають покарання за злочини сексуального характеру щодо неповнолітніх тощо.

Крім того, підвищеному ризику опинитися жертвою злочину у місцях несвободи можуть стати засуджені – колишні працівники суду, органів прокуратури, юстиції та правоохоронних органів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 5 ст. 92 КВК України такі особи повинні відбувати покарання у виді позбавлення волі в спеціалізованих установах виконання покарань.

Цей вид віктимності, за визначенням зарубіжної вченої О.С. Качурової, як правило, проявляється серед засуджених, які входять в одну кастову групу, не перебувають у відносинах «супідрядності» один одному. Решта засуджених перебувають на території однієї установи виконання покарань, що свідчить про більш імовірну частоту виникнення конфліктних ситуацій при відбуванні покарання саме в одному відділенні.

Іншими словами, конфлікт відбувається між засудженими, які перебувають протягом довгого часу в одному колективі. Прихований конфлікт, як правило, який триває не один місяць, у результаті переростає у відкрите протистояння, результатом якого є вчинення насильницького злочину (*Качурова Е.С., 2008, с. 28*).

Водночас, як свідчать результати проведеного дослідження, факт відбування засудженими покарання в різних локальних дільницях місць несвободи не ставав на заваді при реалізації умислу на вчинення злочинів у місцях несвободи.

Варто також в контексті проведеного нашого дослідження звернути увагу на проблему жертви злочину в місцях несвободи в частині взаємовідносин засуджених під час відбування кримінального покарання. Це пояснюється тим, що засуджений хоча і щоденно перебуває під контролем і наглядом адміністрації місць несвободи, проте більшу частину часу він проводить у спілкуванні з іншими засудженими.

Більш того, взаємовідносини, які складаються між засудженими у місцях несвободи залежать наскільки вони є не конфліктними, агресивними, і наскільки у них є бажання усвідомлювати, що всі стосунки слід вирішувати у правовому полі.

На жаль, за результатами нашого дослідження жертвою злочину у місцях несвободи може стати кожен і залежить це в 90% від взаємовідносин між

засудженими і персоналом, а також конкретної життєвої ситуації. Отже, «злочинець-жертва» є достатньо складним і недостатньо розробленим у пенітенціарній віктимології.

Знаючи міжособистісні відносини, можна в більшості випадків передбачити хід подій. Проведене дослідження показало, що на момент вчинення злочину 69,4 % жертв перебували в одному відділенні зі злочинцем, а 30,6 % – ні.

Що стосується відносин між жертвою та злочинцем до вчинення останнім злочину стосовно першого, то доброзичливі стосунки мали місце у 5,6 % випадків; ворожі – 50,0 %; стосунків не було – 44,4 %. Таким чином, із викладеного логічно випливає, що з метою запобігання злочинам, які вчиняються у місцях несвободи, в першу чергу, необхідно виявляти засуджених, відносини яких виходять за рамки нормальних.

Якщо вести мову про категорії злочинів, то серед жертв засуджені, які відбувають покарання за умисне вбивство – 19,4 %; зґвалтування – 16,7 %; насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом – 13,9 %; крадіжку – 13,9 %; розбій – 11,1 %; злочини у сфері обігу наркотичних засобів – 11,1 %; умисне тяжке тілесне ушкодження – 8,3 %; грабіж – 5,6 %.

Із наведених показників випливає, що переважна більшість жертв злочинів вчинених в місцях несвободи відбувають покарання за злочини, невід’ємним способом учинення яких є саме насильство. Подібних висновків доходили дослідники зазначеної проблематики ще понад 36 років тому (*Павлухин А.Н., 1981, с. 37*). Тобто бачимо, що тенденції вчинення досліджуваних нами злочинів є доволі сталими.

Не можна також забувати, що особливий віктимологічний інтерес становлять засуджені, які не лише постійно конфліктують, а й перебувають у дружніх стосунках, оскільки останні, як показало проведене дослідження, в певний момент можуть перерости в конфліктні й закінчитися протиправним посяганням.

Доречно також звернути увагу на той факт, що вчиненню злочинів у місця несвободи в більшості випадків передують конфліктні ситуації між злочинцем і потерпілим, які виникають в одних випадках раптово, в інших є результатом розвитку триваючих неприязних відносин. У цьому зв’язку важливе значення має розкриття цілей і мотивів злочинів у місцях несвободи, які допомагають установити причини їх вчинення, більш детально характеризують особистість засудженого.

Висновок. Отже, можемо констатувати, що в цілому з точки зору соціально-демографічних, кримінально-правових та кримінально-виконавчих (пенітенціарних) ознак потерпілі у місцях несвободи виглядають дещо краще злочинців, що свідчить про більшу соціально-моральну занедбаність останніх, яка певною мірою й обумовлює вибір ними насильницьких способів вирішення конфліктних ситуацій.

Але в той же час, як показало проведене нами дослідження, жертва злочинів у місцях несвободи в більшості випадків сама викликала прояв злочинної агресії на свою адресу або в силу своїх особистісних особливостей, або провокуючої поведінки.

Насамкінець, під жертвою злочину в місцях несвободи слід розуміти, як засуджену особу таку і особу з числа персоналу місць несвободи і, яким кримінальним правопорушенням заподіяно шкоду.

Література:

1. Кримінологічна віктимологія: навч. посіб. Моїсєєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін. К.: Атіка, 2006. 352 с.
2. Віктимологія: навч. посіб. Голіна В.В., Головкін Б.М., Валуйська М.Ю. та ін; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна. Х.: Право, 2017. С. 73.
3. Джужа А.О. Основні напрями удосконалення віктимологічного запобігання правопорушенням в Україні. К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. С. 168.
4. Колб О.Г. Установа виконання покарань як суб'єкт запобігання злочинам: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київський національний ун-т внутрішніх справ. К., 2007. 513 с.
5. Кримінологія: спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини): навч. посіб. Джужа О.М., Моїсєєв Є.М., Василевич В.В.; за заг. ред. Джужа О.М. К.: Атіка, 2001. 368 с.
6. Головкін Б.М. Поняття латентної віктимізації від злочинних посягань. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / ред. кол.: Борисов В.І та ін. Х.: Право, 2015. Вип. 29. С. 78-88
7. Рыбальская В.Я. Виктимность как элемент структуры механизма преступлений несовершеннолетних. Вопросы борьбы с преступностью. 1978. Вып. 29. С. 36-44.
8. Копотун І.М. Запобігання злочинам, що призводять до надзвичайних ситуацій у виправних колоніях: моногр. К.: ПП «Золоті ворота», 2013. 472 с.
9. Антонян Ю.М., Бойко И.Б., Верещагин В.А. Насилие среди осужденных: учеб. пособие / под ред. Ю.М. Антоняна. М.: ВНИИ МВД России, 1994. 116 с.
10. Репецкая А.Л., Качурова Е.С. Виктимологическая характеристика потерпевшего от насильственных преступлений, совершенных в местах лишения свободы. Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2008. № 2. С. 17-21.
11. Качурова Е.С. Особенности виктимологической характеристики потерпевшего от насильственных преступлений, совершенных в местах лишения свободы. Российский следователь. 2008. № 18. С. 27-29.
12. Павлухин А.Н. Виктимологические аспекты предупреждения убийств в ИТУ. Исправительно-трудовые учреждения. М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1981. № 15. С. 35-38.